

YOSH IJODKOR DO'STIM HAQIDA FIKRLARIM

Sharopov Abdunazar Murod o'g'li

Samarqand viloyati Urgut tumani 69 – maktab

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7664357>

Rashid Xo'jamov - hozirda anchayin qalami o'tkirlanib , ijud pillapoyalaridan shaxdam qadamlar bilan borayotgan yosh shoir o'z o'rniga ega bo'lgan serqirra ijodkor. Tanishivumiz O'rta maxsus bilim yurtida o'qish paytidan boshlangan bo'lsa, Oliy ta'lim muassasida ham birga o'qidik, birga toblandik, bir yotoqxonada yashab talabalikning oltin davrlarini birgalikda o'tkazdik.

Rashidni insoniy fazilatlarini aytib o'tmasam bo'lmas . U inson sifatida o'z do'stlariga ,yaqinlariga juda kuyunchak, qo'lidan kelgancha yordamini ayamaydi. Hech esimdan chiqmaydi 2017 - yil ikkimiz ham bir oliygoh va bir yo'nalishga (o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi) o'qishga hujjat topshirgandik. Rashidni omadi keldi, davlat granti asosida o'qishga qabul qilindi. Men o'qishdan yiqilgan bo'lsam ham negadir ruhim ko'tarinki, asabiylashmayman negadir. Xuddi kimdir kelasi yil albatta o'qishga kirishimni naqd qilib qo'ygandek. Imtihon natijalari chiqqan kunning ertasiga Urgut tumani istirohat bog'ida ko'rishdik, darvozadan kiraverishda meni kutib olgan do'stim qo'limni mahkam qisib xafa bo'lma deb menga dalda berishga urindi va xafa emassana ? deb meni ruhiy holatimdan ajablendi . Xullas men ham kelasi yil o'sha o'zim tanlagan sohada o'qishga qabul qilindim , bunda Shohruh (U ham yaqin do'stim) va Rashid Xo'jamovning katta hissasi bor.

She'r yozishga qiziqish unda juda yosh paytidan boshlangan, do'stimning hozir anchayin pishiq va puxta ijud namunalari o'z muxlislarini xursand qilmoqda, bunday muxlislar safi esa kundan- kunga ortmoqda.

She'rlarida xalq og'zaki ijodi ruhi ham, badiiy san'at turlarining ajib tomonlari ham o'z o'rnida. So'zlarni juda tanlaydigan odati bor.

Ijud namunalari qator almanaxlardan o'rin olgan. Yaqinda " Do'rmon " va " Parkent " ijud uylarida yosh ijodkorlarning an'anaviy seminari doirasida Yozuvchilar uyushmasi tomonidan "Birinchi Kitobim" loyihasi asosida uning " Al'omon " nomli ilk she'riy to'plamni tantanali ravishda qo'lga oldi . Ayni shu nomdagi she'rini quyida ilova qilsam siz ham bahramand bo'lasiz degan umiddaman .

AL'OMON

Al'omon, tog'larni yer yutdi,

Al'omon, qon qusdi nahrlar.

Turnalar boshimni hurkitdi,

Oxirlab boryapman,
oxirlab...
Ko'nglim — go'r,
cho'kkan-u to'lmagan,
Bir qisim she'r bergan
dun — hotam.
Tog'larni o'ylasam, o'saman —
Cho'kaman
tog'larni o'ylasam.
Lahza mavh etadi ilkimni,
Ichkari — ichimdan g'ayb odam,
Tashqari — tashimdan g'ayb odam,
Bir turbat ruh kezar havoda,
Bilmadim, men o'zim qaydaman.
Yettinchi osmonning ostida,
Sen haqda so'ylashar qo'nishib.
Shartmidi
borliging anglash-chun
Har kuni bir yulduz so'nishi?!
Bir alvon harorat kutgandim,
Alag'da ufq labi gezardi.
Manglayda yolg'izlik bitganin,
Dunyoga kelmasdan sezardim.
Men hadik umricha yashadim,
Za'faron tonglarda saqlab jon.
Al'omon,
zafar ber janglarda —
Kurashsiz o'ldirma,
Al'omon.

Har bir ijodkorning o'z yo'li, ijodiy uslubi bor bo'lgani kabi Rashid Xo'jamov ijodi ham o'zgacha bir ruhda, ichki sezimlarni ifodalashi qiyosi yo'q. Ayrim she'rlarida o'zini aybdor his etishlik, o'zidan ko'ngli to'lmaslik ruhi kezsa ,ba'zilarida cheksiz dard yashirin...

Boshimga ko'tardim dunyoni,
Koshkiydi , boshimga qulasa,
Har neni imkoni bor derlar
Bo'lmasmi umrni ulasa,

Bo'lmasmi umrimni ulasam !?

Shoirda dard bo'lmasa u chinakam she'r yoza olmaydi , faqatgina buyuk dard egalarigina o'lmas asarlar qoldirishadi . Asrlardan oshajak noyob adabiyot durdonalarini dunyoga keltirishadi. Rashid Xo'jamovga bu yo'lda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Ijod tog'ida Everestni zabt etishiga ishonaman !!!.

